

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 2 (Май)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY

ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ

НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 2 (Май)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Подписано в печать 20.11.2023.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есяян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Ахмедов Р.М.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Казахстан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Мавлянов З.И.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Неъматов Ж.М.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўрақулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодиқулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)

ИЧАК ТАЪСИРЛАНИШ СИНДРОМИНИ ДАВОЛАШДА ЯНГИЧА ЁНДАШУВ

Махмудова Л.И.

Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро, Ўзбекистон

Резюме. Ичак таъсирланиш синдроми – ошқозон ичак тизимининг кенг тарқалган касалликларидан бири бўлиб ҳисобланади. Тадқиқотга амбулатор ва стационар шароитда текширувдан ўтган 157 нафар беморлар киритилди. Текширув давомида ИТС билан оғриган беморлар икки клиник гуруҳга бўлинди: диарея устунлиги билан (ИТСд) – 85 нафар ва қабзият устунлиги билан (ИТСқ) – 72 нафар. Беморларнинг ўртача ёши $35,3 \pm 0,7$ ёшни ташкил этади. 2-ташрифда сатандарт терапия билан бирга Колофорт дори воситасини қабул қилган беморларнинг 77% да меъёрий нажас шакли аниқланиб, 2- ва 3-гуруҳ беморларида бу кўрсаткич мос равишда 54% ва 59% ни ташкил этди. Тадқиқотнинг якунида 3-ташрифга келиб эса, стандарт терапия билан бирга Колофорт дори воситасини қабул қилган беморларнинг 90% да, Колофорт дори воситасини монотерапияда қабул қилган беморларнинг 78% да ҳамда фақат стандарт терапия қабул қилган беморларнинг 43% да нажас шаклининг меъёрлашуви қайд этилди.

Калит сўзлар: ичак таъсирланиш синдроми, VAS-IBS, VSI, Бристол шкаласи, Колофорт.

НОВЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ СИНДРОМА РАЗДРАЖЕННОГО КИШЕЧНИКА

Махмудова Л.И.

Бухарский государственный медицинский институт, Бухара, Узбекистан

Резюме. Синдром раздраженного кишечника считается одним из наиболее распространенных заболеваний желудочно-кишечного тракта. В исследование были включены 157 пациентов, которые были обследованы в амбулаторных и стационарных условиях. В ходе обследования пациенты с СРК были разделены на две клинические группы: с преобладанием диареи (СРК-Д) – 85 человек и с преобладанием запора (СРК-З) – 72 человека. Средний возраст пациентов составил $35,3 \pm 0,7$ года. На втором визите у 77% пациентов, получавших препарат Колофорт вместе с сатандартом терапией, была диагностирована нормальная форма стула, по сравнению с 54% и 59% пациентов во 2-й и 3-й группах соответственно. По завершении исследования нормализация формы стула была отмечена у 90% пациентов, принимавших препарат Колофорт наряду со стандартной терапией, у 78% пациентов, принимавших препарат Колофорт в качестве монотерапии, и у 43% пациентов, получавших только стандартную терапию.

Ключевые слова: синдром раздраженного кишечника, VAS-IBS, VSI, Бристольская шкала, Колофорт.

A NEW APPROACH TO THE TREATMENT OF IRRITABLE BOWEL SYNDROME

Makhmudova L.I.

Bukhara State Medical Institute, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Irritable bowel syndrome is considered one of the most common diseases of the gastrointestinal tract. The study included 157 patients who were examined on an outpatient and inpatient basis. During the examination, patients with IBS were divided into two clinical groups: 85 people with a predominance of diarrhea (IBS-D) and 72 people with a predominance of constipation (IBS-C). The average age of the patients was 35.3 ± 0.7 years. At the second visit, 77% of patients who received Colofort together with standard therapy were diagnosed with normal stool, compared with 54% and 59% of patients in groups 2 and 3, respectively. At the end of the study, normalization of stool shape was noted in 90% of patients taking Colofort along with standard therapy, in 78% of patients taking Colofort as monotherapy, and in 43% of patients receiving standard therapy alone.

Keywords: irritable bowel syndrome, VAS-IBS, VSI, Bristol scale, Colofort.

Ичак таъсирланиш синдроми (ИТС) – ошқозон ичак тизимининг кенг тарқалган касалликларидан бири бўлиб ҳисобланади [1]. 80 та тадқиқотни ўз ичига олган метатаҳлил натижаларига кўра ичак таъсирланиш синдроми дунё аҳолиси орасида 11,2% ни ташкил этиб, бу кўрсаткичлар турли мамалакатларда 1,1% дан 45% гача бўлган ораликни ташкил этади. Ичак таъсирланиш синдроми 50 ёшгача бўлган эркакларга нисбатан аёлларда кўпроқ учрайди [2]. ИТС ни даволаш асосан ичак аломатларини бартараф этишга қаратилган. Адабиётларда келтирилган маълумотларга кўра, ИТС ни даволашда парҳез ва психологик давони такомиллаштириш ижобий натижаларга олиб келиб, кўп тармоқли жамоа ёрдамида тиббий давони қўллаш ҳозирги кунда энг самарали усуллардан ҳисобланади [3]. Касаллик кечиши давомида беморларда ўзини ўзи бошқариш имкониятини яратиб бериш зарур [4].

Умумий ҳисоб билан ИТС билан оғриган беморларни даволашда бир йилда Буюк Британия 1,3-2 миллиард фунт стерлингни [5], Германия 3-4 миллиард евро [6], АҚШ ва Хитой 2 миллиард долларни сарфлайди [7]. Ўртача йиллик харажатлар оғир ошқозон-ичак ва тушкунлик белгилари мавжуд бўлган беморларда юқори кўрсаткичларни кўрсатади. Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, 5-50% ИТС билан оғриган беморлар таътилга муҳтож, 82% эса умумий меҳнат қобилиятининг пасайганлигидан шикоят қилади. Иш қобилияти ва кундалик ҳаракатнинг пасайиши хавотир ва тушкунлик даражаси юқори бўлган беморларда аниқланади [8].

Материал ва усуллар. Тадқиқот Бухоро вилоят кўп тармоқли тиббиёт маркази гастроэнтерология поликлиника бўлимларида ўтказилди. Тадқиқотга амбулатор ва стационар шароитда текширувдан ўтган 157 нафар беморлар киритилди. ИТС ташхиси клиник-анамнестик маълумотлар, қайта кўриб чиқилган Рим IV мезонлари ҳамда ошқозон-ичак тизими органик касалликларини инкор қилиш йўли билан қўйилди. ИТС клиник шакллари Бристол шкаласи орқали аниқланди. Тадқиқотга киритиш мезонлари бўлиб тасдиқланган ИТС ташхиси, ёш (18 ёшдан 45 ёшгача) ва беморларнинг ёзма розилик хати хизмат қилди.

Текширув давомида ИТС билан оғриган беморлар икки клиник гуруҳга бўлинди: диарея устунлиги билан (ИТСд) – 85 нафар ва қабзият устунлиги билан (ИТСқ) – 72 нафар. Бундан ташқари, даволаш жараёни мобайнида ИТС билан оғриган беморлар яна уч гуруҳга бўлинди: 1) Колофорт дори воситасини монотерапияда қабул қилган беморлар – 52 нафар (амбулатор шароитда); 2) стандарт терапия ва Колофорт дори воситасини бирга қабул қилган беморлар – 53 нафар (стационар ва амбулатор); 3) стандарт терапияни ўзини қабул қилган беморлар – 52 нафар (стационар). Беморларнинг ўртача ёши $35,3 \pm 0,7$ ёшни ташкил этади.

Даволаш самарадорлиги абдоминал оғриқ синдромини баҳоловчи – VAS-IBS сўровномаси, висцерал гиперсезгирликни аниқловчи – VSI шкаласи ва Бристол нажас шакли шкаласи ёрдамида баҳоланди.

ИТС ташхисини тасдиқлаш ва ошқозон-ичак тизими бошқа органик касалликларини инкор қилиш мақсадида бир қатор лаборатор ҳамда инструментал текшириш усулларида фойдаланилди. Лаборатор текшириш усулларида - умумий қон таҳлили, умумий сийдик таҳлили, ахлат микробиотаси таҳлили, ахлатни яширин қонга текшириш, қон биокимёвий таҳлили (умумий билирубин, АлАТ, АсАТ, ишқорий фосфатаза, амилаза, умумий оксил, глюкоза) ўтказилди. Инструментал текшириш усулларида – эзофагогастроуденоскопия (FUGINON. FUGI FILM EPX-2500, 2014, Япония; FUGI FILM-EG-530PF, 2014, Япония), колоноскопия (FUGI FILM-EG-530FL, 2014, Япония), контрастли рентгеноскопия, ултратовуш ўтказилди (Vivid S-60, 2014, Норвегия).

Ўрганилаётган кўрсаткичларнинг ўртача арифметик (M), ўртача квадратик оғиши (σ), ўртача кўрсаткич стандарт хатоси (m), нисбий ўлчамларини (%) ҳисоблаш билан вариацион параметрик ва нопараметрик статистика усуллари қўлланилди. Сон кўрсаткичлари медиана ва кватил кўринишида “Me [Q1;Q3]” кўринишида тақдим этилди. Барча жадвалларда ўртача арифметик қиймат нуқта билан, медиана эса горизантал кесма билан, кватил ичи тоғри бурчак билан, минимал ва максимал қийматлар эса вертикал кесимлар билан кўрсатилди. Олинган ўлчовларнинг статистик қиймати эксцесс мезони бўйича тақсимотнинг меъёрийлиги ва бош дисперсиялар тенглиги (Φ – Фишер мезони) ни ўрганилиб, хато эҳтимолини (p) ҳисоблаш билан Стюдент (t) мезони бўйича

аниқланди. $p < 0,05$ ишончилилик даражаси статистик аҳамиятли ўзгаришлар сифатида қабул қилинди.

Тадқиқот натижалари ва муҳокама. Колофорт дори воситаси монотерапия шаклида ва стандарт терапияга қўшимча равишда 3 ой давомида тавсия этилди. Дори воситаси 2 таблеткадан кунига 2 маҳал тил остига буюрилди. Даволаш самарадорлиги 6 ҳафта (2-ташриф) ва 12 ҳафта (3-ташриф)дан сўнг баҳоланди.

Стандарт терапияда беморларга спазмолитиклар – мебеверин, диареяни бартараф қилиш учун - лоперамид, рифаксимин, пробиотиклар, қабзиятни бартараф қилиш учун - лактулоза, бисакодил, прукалоприд буюрилди.

Маълумки, ИТС да оғриқ бу етакчи клиник белгилардан бўлиб ҳисобланади. Шу мақсадда даволаш самарадорлигини баҳолаш жараёни оғриқ синдромининг ўзгаришларини ўрганишдан бошланди. Даволаш усулларининг абдоминал оғриққа таъсири кўрув аналог шкаласи – VAS-IBS ёрдамида баҳоланди.

2-ташриф бемор биринчи марта мурожаат қилганидан 6 ҳафта ўтиб амалга оширилди. 3-ташриф 12 ҳафтадан сўнг таҳлил қилинди. Бунда оғриқ синдромининг ўзгариш гуруҳларда таққослаб кўрилди (1-расм).

1-расм. VAS бўйича оғриқ синдромининг беморлар гуруҳида ташрифлар бўйича таҳлили

Даволаш жараёнида абдоминал оғриқ синдроми интенсивлигининг пасайиши барча гуруҳларда намоён бўлиб, Колофорт дори воситасини монотерапияда қабул қилган гуруҳда оғриқ интенсивлиги 3,8 [2;6] гача пасайган бўлса, стандарт терапия+Колофорт ва стандарт терапия гуруҳида эса мос равишда 1,4 [0;3] ҳамда 1,6 [0;4] гача ишончли пасайганлиги аниқланди ($p < 0,05$).

3-ташрифдан сўнг Колофорт дори воситасини монотерапияда ва сатандарт терапияга кўшимча равишда қабул қилган беморлар гуруҳида оғрик синдроминин ишончли даражада пасайганлиги (мос равишда 1,4 [0;2] ва 0,5 [0;2]) аниқланди ($p < 0,05$). Фақат стандарт терапия буюрулган беморлар гуруҳида эса оғрик синдромининг қайта кўтарилиши қайд этилди. Бироқ, бу кўтарилиш ишончли кўрсаткичларни бермади ($p > 0,05$).

VAS-IBS бўйича қолган клиник белгилар ҳам гуруҳлар орасида солиштириб кўрилди (2- ва 3-расм).

2-расм. VAS-IBS бўйича 2-ташрифда бошқа клиник белгиларнинг солиштирма таҳлили

VAS-IBS бўйича 2-ташрифда барча гуруҳларда клиник белгиларнинг яхшиланганлигини кўриш мумкин. Бироқ сатандарт терапия+Колофорт ва стандарт терапия қабул қилган беморлар гуруҳида Колофорт дори воситасини монотерапияда қабул қилган беморларга нисбатан ишончли ижобий ўзгаришлар аниқланди ($p < 0,05$).

3-расм. VAS-IBS бўйича 3-ташрифда бошқа клиник белгиларнинг солиштирма таҳлили

VAS-IBS бўйича асосий клиник белгилар гуруҳлар орасида таққослаб кўрилганда, бу кўрсаткичлар ҳам оғриқ синдромига ўхшаш натижаларни берди ($p < 0,05$).

Шуни таъкидлаш керакки, Колофорт дори воситасини монотерапия ва стандарт терапияга қўшимча равишда тавсия этиш 12 ҳафтадан сўнг оғриқ синдромини бартараф этишда узоқ натижаларга олиб келди. Стандарт терапия буюрилган беморлар гуруҳида гарчи 2-ташрифда ижобий натижалар кузатилган бўлсада, аммо оғриқ синдромини тўлиқ бартараф этишга олиб келмади.

Тадқиқот давомида ИТС ривожланишида муҳим ўрин тутадиган, оғриқ синдроми интенсивлигига ва ичак мотор фаолиятига таъсир кўрсатадиган висцерал гиперсезгирликнинг ҳам буюрилган даво муолажаларга қараб ўзгариши таҳлил қилинди.

2- ва 3-ташрифда ҳар уччала гуруҳда висцерал гиперсезгирлик кўрсаткичларида 1-ташрифга нисбатан ижобий натижалар қайд этилди ($p < 0,05$) (4-расм).

4-расм. Ташрифлар бўйича гуруҳлар орасида VSI таҳлили

2-ташрифда стандарт терапия+колофоррт қабул қилган беморлар гуруҳида ишончли ижобий натижалар кузатилиб, VSI ўртача 17,9 [12;29] ни ташкил этди ($p < 0,05$). Худди шундай, 1-ташрифга нисбатан Колофоррт дори воситасини монотерапияда қабул қилган ва фақат стандарт терапия олган беморлар гуруҳида ҳам ижобий натижалар кузатилди (мос равишда 22,9 [14;33] ва 20,3 [8;27]).

3-ташрифга келиб, стандарт терапияга қўшимча равишда буюрилган Колофоррт дори воситасини қабул қилган беморлар гуруҳида VSI кўрсаткичлари назорат гуруҳи кўрсаткичларига яқин бўлган (76,6 [3;19], $p < 0,05$). Колофоррт дори воситасини монотерапияда қабул қилган беморлар гуруҳида ҳам худди шундай ижобий натижалар кузатилиб, кўрсаткич 11,9 [4;20] ташкил этди. Фақат стандарт терапия қабул қилган беморлар гуруҳида эса, бу кўрсаткич ишончли натижаларни бермади (17,8 [2;32], $p > 0,05$).

Даволаш усулларининг самарадорлиги Бристол шакалси бўйича нажас шаклининг ўзгаришлари гуруҳлар орасида баҳоланди.

Бристол шкаласи бўйича нажас типлари таҳлил қилинганда стандарт терапияга қўшимча равишда Колофоррт дори воситасини қабул қилган диарея устунлиги билан кечган беморлар гуруҳида 3-ташрифга келиб (6 ҳафтадан сўнг) меъерий нажас типини 86% беморларда кузатилиб, Колофоррт дори воситасини монотерапияда қабул қилган беморларнинг 72% да, фақат стандарт терапия қабул қилган беморларнинг эса 48% да қайд этилди ($p < 0,05$) (5-расм).

5-расм. Диарея устунлиги билан кечган ИТС билан солиштирилаётган даволаш гуруҳларида нажас типининг меъёрлашувига кўра таҳлили (*- гуруҳлар орасидаги натижаларнинг ишончлилиги, $p < 0,05$)

Худди шундай тартибда қабзият устунлиги билан кечган ИТС беморлари орасида ҳам даволаш самарадорлиги баҳоланди (6-расм).

6-расм. Қабзият устунлиги билан кечган ИТС билан солиштирилаётган даволаш гуруҳларида нажас типининг меъёрлашувига кўра таҳлили (*- гуруҳлар орасидаги натижаларнинг ишончлилиги, $p < 0,05$)

2-ташрифда солиштирилаётган гуруҳлар орасида ИТС қабзият устунлиги билан кечганда Бристол шкаласи бўйича нажас шаклининг меъёрлашуви ижобий натижаларни кўрсатиб, стандарт терапия билан бирга Колофорт дори воситасини қабул қилган беморларнинг 77% , Колофорт дори воситасини монотерапияда қабул қилган беморларнинг 54% ни ҳамда фақат стандарт терапия қабул қилган беморларнинг эса 59% ни ташкил этди ($p < 0,05$). Тадқиқотнинг якунида эса (3 ойдан сўнг), 1-гуруҳнинг 90% беморларида, 2-гуруҳнинг 78% ва 3-гуруҳнинг 43% беморларида нажас шаклининг меъёрлашуви аниқланди ($p < 0,05$).

Хулоса. Шундай қилиб, 2-ташрифда сатандарт терапия билан бирга Колофорт дори воситасини қабул қилган беморларнинг 77% да меъерий нажас шакли аниқланиб, 2- ва 3-гуруҳ беморларида бу кўрсаткич мос равишда 54% ва 59% ни ташкил этди. Тадқиқотнинг якунида 3-ташрифга келиб эса, стандарт терапия билан бирга Колофорт дори воситасини қабул қилган беморларнинг 90% да, Колофорт дори воситасини монотерапияда қабул қилган беморларнинг 78% да ҳамда фақат стандарт терапия қабул қилган беморларнинг 43% да нажас шаклининг меъёрлашуви қайд этилди. Стандарт терапия билан бирга Колофорт дори воситасини қабул қилган беморлар гуруҳида бундай ижобий натижаларнинг қайд этилиши таклиф этилган дори воситасининг ичак мотор фаолияти бузилишларига марказий ҳамда периферик патогенезга таъсир қилиш орқали уни бартараф этиши билан боғлиқ бўлиши мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Canavan C, West J, Card T. The epidemiology of irritable bowel syndrome // Clin Epidemiol. – 2014. - N6. – P.71-80.
2. Lovell R.M., Ford A.C. Global prevalence of and risk factors for irritable bowel syndrome: a meta-analysis // Clin Gastroenterol Hepatol. – 2012. - N10(7). – P.712-21.
3. Chey, W. D., Keefer, L., Whelan, K. & Gibson, P. R. Behavioral and diet therapies in integrated care for patients with irritable bowel syndrome // Gastroenterology. – 2021. - N160. – P.47–62.
4. World Health Organization. Integrated care models: an overview. WHO https://www.researchgate.net/profile/Altynai-Satylganova/publication/315493946_Integrated_care_models_an_overview_Copenhagen_WHO_Regional_Office_for_Europe_2016/links/58d2887892851cf4f8f6017e/Integrated-care-models-an-overview_Copenhagen-WHO-Regional-Office-for-Europe-2016.

5. Goodoory V. C., Ng C. E., Black C. J., Ford A. C. Direct healthcare costs of Rome IV or Rome III-defined irritable bowel syndrome in the United Kingdom // *Aliment. Pharmacol. Ther.* – 2022. - N56. – P.110–120.
6. Muller-Lissner, S. A. & Pirk, O. Irritable bowel syndrome in Germany. a cost of illness study // *Eur. J. Gastroenterol. Hepatol.* – 2022. - N14. – P.1325–1329.
7. Zhang F., Xiang W., li C., Li S. Economic burden of irritable bowel syndrome in China // *World J. Gastroenterol.* – 2016. - N22. – P.10450–10460/
8. Goodoory V. C., Ng C. E., Black C. J., Ford, A. C. Impact of Rome IV irritable bowel syndrome on work and activities of daily living // *Aliment. Pharmacol. Ther.* – 2022. - N56. – P.844–856.